

операционную эффективность казначейства; создание единого информационного пространства финансовой деятельности публично правовых образований, необходимого при управлении государственными финансами.

Список использованных источников

1. Жданчиков П.А. Казначейство. Автоматизированные бизнес-технологии управления финансовыми потоками / П.А. Жданчиков. – М.: ГУ-ВШЭ, 2010. – 363 с.

2. Трофимов В.В. Информационные системы и технологии в экономике и управлении: учебник для академического бакалавриата / В.В. Трофимов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 542 с.

3. Нешиной А.С. Бюджетная система Российской Федерации: учебник / А.С. Нешиной. – 10-е изд., испр. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. – 336 с.

УДК 338.1
DOI

**УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В
ПОСТГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД**

САЛИТА С.В.,
д-р экон. наук, профессор, заведующий кафедрой
финансов и кредита
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
университет имени Владимира Даля»,
Луганск, Луганская Народная Республика;

ЗАМОТА О.Н.,
старший преподаватель кафедры экономики и
управления Краснодарского факультета
инженерии и менеджмента ГОУ ВО ЛНР
«Луганский государственный университет имени
Владимира Даля»,
Краснодон, Луганская Народная Республика;

ГРИНЬКО Е.Т.,
ассистент кафедры финансов и кредита
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
университет имени Владимира Даля»,
Луганск, Луганская Народная Республика

В статье описаны методики калькуляции себестоимости технического обслуживания и ремонта легковых автомобилей в постгарантийный период, находящихся в частной эксплуатации. Предложена методика оценки эксплуатационных затрат на поддержание автомобилей в работоспособном состоянии на примере ВАЗ-2103 и ВАЗ-2110.

Ключевые слова: техническое обслуживание; калькуляция; себестоимость; управление затратами; запасные части

COST MANAGEMENT FOR THE OPERATION OF PASSENGER CARS IN THE POST-WARRANTY PERIOD

SALITA S.V.,
Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Finance and Credit Department State Educational Institution of the LPR «Lugansk State University named after Vladimir Dahl»,
Lugansk, Lugansk People's Republic;

ZAMOTA O.N.,
Senior Lecturer of the Department of Economics and Management Krasnodon Faculty of Engineering and Management State Educational of Higher Education «Lugansk State University named after Vladimir Dahl»,
Krasnodon, Lugansk People's Republic;

GRINKO E.T.,
chair assistant of «Finance and Credit» State Educational of Higher Education «Lugansk State University named after Vladimir Dahl»,
Lugansk, Lugansk People's Republic

The article describes the methods of calculating the maintenance and repair cost of passenger cars in the post-warranty period, which are in private operation. A methodology for estimating the operating costs of maintaining cars in working condition is proposed using the example of VAZ-2103 and VAZ-2110.

Keywords: maintenance; calculation; cost; cost management; spare parts

Постановка задачи. В настоящее время по данным «Автостат Инфо» в российском парке легковых автомобилей насчитывается 43,087 млн машин [1]. Значительная часть их (59%) выпущена свыше 11 лет назад. Российский автопарк состоит в основном из автомобилей отечественного производства и зарубежных марок со значительными пробегами и сроками эксплуатации. В России доля

иномарок в объёме всего автопарка составила 61,7% (или 26,58 млн ед.), а доля российских машин достигла отметки в 38,3% (или 16,5 млн ед.) [1]. Продукция Волжского автомобильного завода (Lada и их модификации) на отечественных дорогах составляет 13,72 млн автомобилей, в том числе со сроками эксплуатации свыше 11 лет – 10,02 млн. Таким образом, в структуре автопарка значительную часть занимают устаревшие машины, которые продолжают эксплуатироваться. Это приводит к повышенным расходам на эксплуатацию автомобилей в частной собственности и отрицательному финансовому результату для автопредприятия.

Анализ последних исследований и публикаций. Процесс управления затратами на эксплуатацию автомобилей в постгарантийный период включает в себя калькуляцию себестоимости по статьям расходов на техническое обслуживание и ремонт автомобилей. С ростом пробега происходит увеличение затрат на его ремонт, что приносит отрицательный финансовый результат. Существуют определённые нормы затрат на техническое обслуживание и ремонт автомобильных транспортных средств, позволяющие производить эти расчёты [2]. На постсоветском пространстве используют линейные модели, которые хорошо коррелируют с реальными затратами на эксплуатацию автотранспорта при относительно небольших пробегах [2; 3].

На увеличение затрат влияет большое количество факторов, а именно: значительные сроки эксплуатации, дорожные и погодные условия, которые вызывают экспоненциальный рост затрат на эксплуатацию автотранспорта, что учитывается с помощью коэффициентов. В случае некорректного подбора коэффициента, результат расчёта будет искажен, что может привести к неоптимальному расходованию средств на техническое обслуживание и ремонт.

Представленные модели калькуляции затрат могут иметь погрешности при учёте затрат в начальный период эксплуатации. Первоначальный период эксплуатации характеризуется возрастанием отказов, которые затем стабилизируются до периода катастрофического изнашивания. То есть в первоначальный период могут потребоваться дополнительные средства на поддержание автомобиля в работоспособном состоянии, которые не предусмотрены в так называемой «отечественной» и американской методиках расчёта [4].

Большая интенсивность выделяемых на ТО и Р средств в начальный период переходит в участок, близкий к линейному с экспоненциальным возрастанием на значительных пробегах. Такой подход является рациональным и соответствующим сути происходящих процессов. Анализируя представленные методики, необходимо отметить, что они построены на основании статистического анализа большой выборки автомобилей и по сути своей являются усреднёнными показателями затрат на ТО и Р без учёта особенностей эксплуатации и технического состояния конкретного автомобиля [5].

Актуальность. Эксплуатация автомобилей с большим пробегом требует повышенных затрат. Необходима чёткая методика их расчёта, а также должны быть разработаны методы по прогнозированию средств, выделяемых на эксплуатацию автомобиля. Научно обоснованное управление затратами на эксплуатацию автомобиля в постгарантийный период является необходимым и требующим разработки. Поэтому данные исследования являются актуальными.

Целью статьи является разработка методики оценки эксплуатационных затрат на поддержание автомобилей в работоспособном состоянии в постгарантийный период.

Изложение основного материала. В процессе эксплуатации транспортного средства осуществляется непрерывная стоимостная оценка ресурсов, затрачиваемых на поддержание автомобиля в работоспособном состоянии. Посредством определения совокупности факторов, влияющих на амортизацию основных узлов и агрегатов исследуемых автомобилей, можно выделить интенсивность потока отказов узлов и агрегатов с учётом условий эксплуатации в определённой местности. Существенное влияние на интенсивность поломок, соответственно, экономических затрат, оказывает режим эксплуатации конкретного транспортного средства.

Следует отметить, что эксплуатация автомобилей, находящихся в частной собственности, и общественного транспорта, имеет ряд особенностей:

– во-первых, автомобили, находящиеся в частной собственности, имеют меньшую интенсивность эксплуатации;

– во-вторых, более пристальное внимание владельцев к проведению своевременного технического обслуживания и ремонта, что продлевает срок использования в постгарантийный период;

– в-третьих, на транспортное средство оказываются меньшие нагрузки, что существенно сокращает поток отказов узлов и агрегатов.

Жизненный цикл использования автомобиля можно разделить на 3 этапа: 1) приработка; 2) период нормальной эксплуатации; 3) период катастрофического изнашивания или старения. Для первого этапа характерно экспоненциальное снижение интенсивности отказов до заданного уровня надежности $L_{зад}$, которое характеризует снижение окончания периода приработки. Период нормальной эксплуатации (второй) характерен тем, что поток отказов значительно ниже заданного уровня надёжности. Для поддержания автомобиля в работоспособном состоянии используется система технического обслуживания и ремонта (ТО и Р), которая должна контролировать интенсивность потока отказов по изменению диагностических параметров основных ресурсопределяющих узлов и агрегатов автомобиля.

Начало катастрофического изнашивания, которое должно быть причиной вывода автомобиля из эксплуатации, способствует резкому старению автомобиля. При этом интенсивность отказов повышается и превышает уровень $L_{зад}$.

Необходима разработка методики непрерывной оценки параметра потока отказов λ и сравнение его с $L_{зад}$. Для этого нужно оценить интенсивность ухудшения технических параметров ресурсопределяющих узлов и агрегатов автомобиля в конкретных условиях эксплуатации. Вероятностный подход, основанный на статистической оценке результатов эксплуатации большого количества автомобилей, будет давать усреднённые оценки математического ожидания случайной величины, которой является момент проведения ТО или Р. С возрастанием наработки автомобиля или его пробега такие методы будут давать значительную ошибку из-за возможности отклонения реального технического состояния от планируемого при проведении ТО и Р согласно планово-предупредительной системе (ППС).

Потребность в топливе на осуществление перевозок грузов и пассажиров при ППС рассчитывают отдельно по каждой марке подвижного состава на основе линейных норм расхода топлива.

Линейные нормы расхода топлива H_L установлены в литрах на 100 км пробега. Нормативный расход топлива G_T для легковых автомобилей, работающих повременно, определяют по следующим формулам, л:

$$G_T = 10^{-2} \cdot H_L \cdot L_{общ} \quad (1)$$

При расчёте общей нормативной потребности в топливе необходимо учитывать снижение и (или) повышение норм расхода топлива в различных условиях эксплуатации автомобилей. Учёт дорожных, климатических и других эксплуатационных факторов осуществляется при помощи ряда поправочных коэффициентов, приведённых в форме процентов повышения или понижения базового значения нормы.

Затраты на смазочные и другие эксплуатационные материалы, руб.:

$$C_{ЭМ} = \sum_{i=1}^n C_{ЭМi} \cdot G_{ЭМi} \quad (2)$$

где $C_{ЭМi}$ – цена единицы эксплуатационного материала i -го вида, руб.;

$G_{ЭМi}$ – величина расхода эксплуатационного материала i -го вида.

Нормативы расхода масел (моторные, трансмиссионные и специальные масла, пластичные консистентные смазки) снижаются на 50% для автомобилей и автобусов, находящихся в эксплуатации менее 3 лет, и увеличиваются до 20% для автомобилей, находящихся в эксплуатации более 8 лет. Для легковых автомобилей отечественного производства нормативы расхода масел и смазок остаются постоянными на весь срок эксплуатации.

Затраты на восстановление и ремонт автомобильных шин, руб.:

$$C_{АШ} = 10^{-3} C_{Ш} \cdot \frac{H_{Ш}}{100} \cdot n_{к.ш} \cdot L_{общ} \quad (3)$$

где $C_{Ш}$ – цена комплекта шин, руб.;

$H_{Ш}$ – норма затрат на восстановление и ремонт автомобильных шин, %;

$L_{общ}$ – общий пробег автомобилей с шинами одинакового размера (одного типа), км;

$n_{К.Ш.}$ – число однотипных комплектов шин, одновременно установленных на автомобиле (без учёта запасного), шт.

В статью «Затраты на техническое обслуживание и ремонт подвижного состава» включают основную и дополнительную заработную плату ремонтных рабочих с начислениями, стоимость материалов и запасных частей. Для расчёта этих затрат используют общий пробег автомобилей и действующие нормы затрат по каждому виду ТО и ТР на 1000 км пробега с разбивкой по элементам затрат (заработная плата, запасные части, материалы), руб.:

$$C_{ТО,ТР} = \sum \left(H_{ЗП_{ppri}} \cdot \frac{L_{ОБЩ}}{1000} + H_{З.чi} \cdot \frac{L_{ОБЩ}}{1000} + H_{Mi} \cdot \frac{L_{ОБЩ}}{1000} \right), \quad (4)$$

где $H_{ЗП_{ppri}}$, $H_{З.чi}$, H_{Mi} – норма затрат соответственно по заработной плате ремонтных рабочих, запасным частям и материалам по i -му виду технических воздействий, руб.

В практической деятельности широкое применение получил метод укрупнённого расчёта себестоимости перевозок по группе переменных и постоянных расходов. В этом случае общую сумму расходов рассчитывают по формуле:

$$C_{общ} = C_{пер} \cdot L_{общ} + C_{пост} \cdot АЧ_n + ЗП_{вод}, \quad (5)$$

где $C_{пер}$ – переменные расходы, приходящиеся на 1 км общего пробега автомобилей, руб.;

$C_{пост}$ – постоянные расходы, приходящиеся на 1 автомобиле-час работы, руб.;

$ЗП_{вод}$ – фонд заработной платы водителей, руб.

Для легковых автомобилей нормативное значение расхода топлива рассчитывается по формуле:

$$Q_n = 0,01 \cdot H_s \cdot L \cdot (1 + 0,01 \cdot D) \quad (6)$$

где Q_n – нормативный расход топлива, л;

H_s – базовая линейная норма расхода топлива на пробег автомобиля, л/100 км;

L – пробег автомобиля, км;

D – поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или снижение) к норме, %.

Результаты исследований. В работе проанализированы расходы на топливо и запасные части автомобилей отечественного производства ВАЗ-2110 и ВАЗ-2103 на пробегах до 105 000 км, а затем сделан анализ для автомобиля ВАЗ-2103 до пробега 300 000 км.

Средний расход топлива для автомобиля ВАЗ-2110 составляет 6,5 л/100 км, а для ВАЗ-2103 – 9,5 л/ 100 км. Это формирует значительные расходы при эксплуатации устаревшего автомобиля даже в период гарантийного обслуживания. Расходы на топливо составляют основную часть затрат при эксплуатации отечественных автомобилей (рис. 1). Относительно невысокая надёжность узлов и агрегатов требует учитывать дополнительные средства на восстановление таких узлов, как КПП, двигатель, что требует дополнительных затрат, вложения труда технического персонала и снижение общего ресурса автомобиля.

а)

б)

Рис. 1. Сравнительная оценка эксплуатационных затрат автомобиля ВАЗ-2110 (а) и ВАЗ-2103 (б) в начальный период эксплуатации

В период постгарантийной эксплуатации от 105 000 до 300 000 км затраты возрастают, однако, согласно имеющейся нормативной документации, они должны возрастать линейно (рис. 2).

Рис. 2. Эксплуатационные затраты автомобиля ВАЗ-2103 в пределах жизненного цикла

Зачастую это не соответствует действительности и реальные затраты на топливо превосходят рассчитанные по нормативной документации [2; 3]. Как видно из рис. 3, в постгарантийный период значительная доля затрат приходится на внеплановый ремонт, который не предусмотрен ППС. Возникает необходимость создания методологии, позволяющей научно обоснованно планировать возрастание затрат и момент вывода автомобиля из эксплуатации по технико-экономическим соображениям.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. В настоящее время разрабатываются системы точного учёта технического состояния автомобиля, позволяющие учитывать особенности его эксплуатации, динамики изменения основных параметров и стоимости выполнения работ запасных частей в конкретном регионе, где эксплуатируется автомобиль. При использовании подобных систем допускается формирование базы данных по

изменению основных ресурсопределяющих параметров для конкретного автомобиля. По ним в условиях реального времени можно построить корреляционную кривую, позволяющую сделать прогноз об остаточном ресурсе автомобиля и его систем. Это позволит производить корректную оценку средств для эксплуатации автомобиля с учётом изменения его технического состояния, условий эксплуатации в конкретном регионе.

Проведенный анализ эксплуатационных затрат на ВАЗ-2103 и ВАЗ-2110 позволил сделать вывод о том, что в пределах жизненного цикла сравниваемых автомобилей в постгарантийный период затраты значительно возрастают. Необходимым является создание методики, позволяющей планировать возрастание затрат и прогнозировать момент вывода автомобиля из эксплуатации по технико-экономическим соображениям.

Список использованных источников

1. Автостат: аналитическое агентство [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.autostat.ru/>. – (Дата обращения: 18.10.21).

2. Нормы затрат на техническое обслуживание и ремонт автомобильных транспортных средств: Приказ Республики Беларусь от 19.07.2012 г. Регистрационный номер № 391-Ц [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://belzakon.net>. – (Дата обращения: 11.09.2021).

3. Об утверждении Положения о техническом обслуживании и ремонте транспортных средств автомобильного транспорта: Приказ Луганской Народной Республики от 11.07.2016 г., № 123 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sovminlnr.ru/>. – (Дата обращения: 11.11.2021).

4. Об утверждении норм расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте: Приказ ЛНР от 8 июня 2020 г., № 139 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://mintrans-lnr.su/>

5. An Analysis of the Operational Costs of Trucking: annual report / American Transportation Research Institute Minneapolis. – November 2019. – 48 p.